

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1332 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari.....	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	
Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qardorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	

Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruza Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	
Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
"Yashil" Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli.....	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro'yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo'jaligida sug'oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag'batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma'rifjon o'g'li	

Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta'sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o'g'li	
Sug'urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржонова	
O'zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No'monjon o'g'li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	
O'zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o'g'li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag'allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxmjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta'minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o'g'li	
Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi	356
Nurboev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринадон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
О'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
О'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar	426
Axatova Shahnoza	
О'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoira Azimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxonovna	
Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
О'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
О'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash.....	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	

Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklastarlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish.....	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	
Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джураева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari.....	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'o'zaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalari raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi.....	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций.....	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	

Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте.....	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry.....	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruz Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari.....	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	
O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini olib borishning ustuvor yo'llari.....	687
Alxanova Feruz Faxritdinovna	
O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish.....	691
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi takomillashuvida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarining ahamiyati va ularning rivojlanganlik darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar.....	696
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish.....	709
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Development and practical application of financial security indicators at the regional level: The case of Uzbekistan.....	715
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari.....	720
Norboyeva Dilafruza Jumaqulovna	
Mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga kiritilgan investitsiyalarning iqtisodiy-statistik tahlili.....	724
Tursunpulat Davronovich Maxmudov	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish.....	730
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish huquqiy kafolatlari.....	735
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning amaliy jihatlari.....	744
Muslitdinov Nodir Xojievich	
Korxonalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish sharoitida strategik loyixa boshqaruvi.....	750
Orifali Samandarovich Tursunov, Xalilov Jaxangir Jalolovich	
Globallashuv sharoitida jahon iqtisodiyoti va xalqaro fond bozori holati tahlili.....	756
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich	
Qishloq xo'jaligi korxonalarini innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash yo'llari.....	764
Shaniyazova Zamira Oralbaevna	

Raqamli transformasiya jarayonlarining bank xizmatlari sifati va xavfsizligini oshirishga ta'siri.....	772
Qodirov Bekzod Xushnud o'g'li	
Tijorat banklari ipoteka xizmatini raqamlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	776
Jabbarov Majidbek Erzodovich	
Fermer xo'jaliklari faoliyati samaradorligini statistik usullarda baholash.....	780
Murodov Jahongir Choriyevich	
Sanoat korxonalarida moliyaviy barqarorlik, ularni hisoblash va oshirish yo'llari.....	784
Makhkamova Shakhruza Bahodir qizi	
O'zbekistonda tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar.....	788
G'ofurjon Shermatov G'ulamovich, Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tannarxni pasaytirishda ish vaqtdan samarali foydalanish va mehnat sig'imi tahlili.....	794
Xamidova S.Ya.	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish.....	799
Ummatov Avaz Muydinovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi tarmog'idagi tarkibiy-tuzilmaviy o'zgarishlarni statistik baholash.....	803
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Measures for the development of tourism infrastructure in Uzbekistan.....	813
Khallieva Nargiza Rozikovna	
Turizm raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha jaxon tajribasi.....	820
Jalolov Otabek Oybek o'g'li	
Формирование страхового бизнеса как стратегического сектора экономики.....	826
Тулаев Дилшод Юсуфович	
Особенности использования инструментов монетарной политики в зарубежных странах.....	831
Шомуродов Равшан Турсункулович	
Некоторые аспекты технологического развития в современной экономике.....	839
Ахмедов К.	
Формирование конкурентоспособных профессионалов для рынка.....	842
Ишимбаев Рафаэль Наильевич	
Влияние инвестиций на оценку эффективности использования интеллектуального капитала.....	848
Муртазаев Ардашер Зафар угли	
Navoiy viloyatida kichik biznes faoliyatini rivojlantirish holatini statistik bashorat qilish.....	853
Xushvaqova Durdona Islom qizi	
Foreign trade liberalization and its impact on a country's economic growth (in the case of countries).....	860
Sirajiddinov Nishanbay, Norkobilov Akobir	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatining rivojlanish holati tahlili.....	871
Umirov Islombek Furkatovich, Ozodxonov Islombek Zarifxon o'g'li, Turaqulov Ulug'bek Shovkat o'g'li	
O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga qoshilishi natijasida xom ashyolar importining yengillashishi va mahsulotga ketadigan xarajatlarning kamayishi masalalari.....	880
Z.K. Xashimova	
Yengil sanoat korxonalarining samaradorligini ekonometrik modellashtirish.....	885
Musurmonova Mahbuba Omonovna	
Yuqori malakali kadrlar tayyorlash samaradorligi iqtisodiy-statistik tahlili.....	892
Zaripova Mukaddas Djumayozovna	
Xususiy kredit – kreditning zamonaviy turi sifatida.....	902
Sharbat Abdullaeva, Abdullaev Sardor Atxam o'g'li	

Jahon iqtisodiyotida yuzaga kelgan megatrendlarning o'zbekistonning tashqi savdo munosabatlariga ta'siri.....	907
Yangibaeva Dilafuz Polat qizi	
Issues of reflection of financial results in reports and improvement of audit	912
Muhammedova Dilfuza Anvarovna, Shukurov Farrux Shuxrat o'g'li	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish.....	918
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Mamlakatimizda uy xo'jaliklari iqtisodiy faolligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari	918
Abdullayev S.A.	
Etnografik turizm samaradorligini oshirishda xorij tajribasini qo'llash	922
Xakimov Dilyor Zafarovich	
Davlat muassasalarida inson resurslaridan foydalanish samaradorligining statistik tadqiqi	930
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Raqamli marketing va barqaror strategiyalar orqali mintaqaviy investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish: AHP asosidagi tahlil.....	937
Xolmurotova Diyoraxon Ibragimovna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni rivojlantirishda qo'laniladigan strategiyalar	943
Turaboyev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Innovatsion faoliyatni rivojlantirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi.....	948
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Issues of strategic planning in industrial enterprises.....	952
Ibragimov Isroil Usmanovich	
Sanoat korxonalarida tejamkor texnologiyalarni joriy qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	958
Xakimov Umarxon Rustamjon o'g'li	
Цифровая экономика: концептуальные основы и ее влияние на трансформация рынка труда.....	962
Магруппов Азиз Юлдашевич	
Taraqqiyot strategiyasi va ma'muriy islohotlarning keyingi bosqichlari.....	971
Abdulla Abdulkadirov	
Экономический эффект от внедрения международных образовательных стандартов в узбекистане	977
Олимова Бахора Шухратовна	
Ijtimoiy xizmatlar sohasini rivojlanish tendentsiyalari va davlat-xususiy sherikligini samarali shakllantirish mexanizmlari	981
Y.M.Xalikov	
Qurilish materiallari ishlab chiqarilishida kimyo sanoatining o'rni	988
Usmanov Baxtiyor Xusanboyevich	
Hududiy sanoatni rivojlantirishning ahamiyati va uning salohiyatini belgilovchi omillar	994
Choriyev Tolib A'zamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida banklar faoliyatini innovatsion rivojlantirishning institutsional asoslari.....	999
Qosimova Mohigul Abduhamidovna	
Tasvirlarni intellektuallashtirishda filtrlash jarayoni va baholash algoritmlari	1004
Norboyeva Nafisa	
Model of application of the integrated report on the organisation's human capital in management accounting	1009
Ochilov Olmos Ikrom ugli	
To'qimachilik tarmog'ini iqtisodiy rivojlantirishda asosiy ko'rsatkichlarini modellashtirish va prognozlash yo'nalishlari.....	1018
Madraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
O'zbekiston-Yaponiya yashil iqtisodiyoti sharoitida turizm soxasi bo'yicha xamkorlik.....	1023
Dadaxanov Shuxrat Abdumalikovich	

Изменение климата и зеленая экономика: стратегии и меры в узбекистане.....	1027
Хусайнов Равшан Рахимович, Ибрагимова Камола Саидбариевна	
O'zbekiston Respublikasining barqaror rivojlanishi: investisiya faoliyatining ustuvor yo'nalishlari.....	1033
Ochilov Akram Odilovich, Rahmonova Durdona Hasan qizi	
Xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish.....	1040
Xamidova S.Y.	
Tijorat banklari tomonidan aholiga ko'rsatiladigan xizmatlarni takomillashtirish.....	1040
Rajabov S.	
Проблемы микрокредитования малого бизнеса и кредитная поддержка частного предпринимательства в республике Узбекистан.....	1045
Сохибов Ж.Т.	
Эмоциональный интеллект и его влияние на эффективность принятия решений лидерами.....	1049
Юлдашева Камола Касымджановна	
Sanoat korxonalarini investitsion jozibadorligini aniqlash usullari.....	1055
Anafiyayev Abdurashid Mamasidiqovich	
Tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosatining o'rni.....	1060
Azimjon Abdiraxmonov	
Mahalliy soliqlar va ularning iqtisodiy ahamiyati, soliq bazasini kengaytirish va soliq madaniyatini oshirishning nazariy asoslari.....	1065
Ravshanov Xurshid Akramovich	
Banklar samaradorligi va kapital yetarliclik ko'rsatkichi riski o'rtasidagi bog'liqlik tahlili.....	1069
Xoldorov Sardor Umarovich	
Управление процессом снижения трансакционных издержек в условиях экологизации экономики.....	1075
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorida yashil marketing strategiyasini qo'llash.....	1078
Po'latova Shahnoza Abdirashitovna	
Agriculture cooperative models.....	1082
Qo'ldosheva Gulnozaxon Shukurjon qizi	
Iqtisodiy mutanosiblik va uni ta'minlashning ayrim nazariy masalalari.....	1086
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
Biohududlar yashil maqsadlarga erishish yo'lidagi ahamiyati.....	1094
Galimova Firuza, Dexkanova Nilufar	
MDH mintaqasida transport sohasidagi hamkorlikni rivojlantirishda EOII transport integratsiyasining tashqi omillari va xavflari.....	1099
Xo'jayev Fazliddin Elmurodovich	
O'zbekistonda kichik biznes subyektlarining eksport faoliyatini moliyalashtirish mexanizmlari.....	1103
Abdumo'minov Axrorjon Axatjonovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda transport tizimini o'rni.....	1107
Abduraxmanova Muqaddas Toxtasinovna	
Korxonada marketingning strategik ahamiyati.....	1113
Egamberdiyev Muzaffar	
Jismoniy shaxslarni kreditlash jarayonlarini takomillashtirish.....	1116
Jurayeva Sevara Zakirovna	
Assessing the effects of GDP expansion on environmental degradation in uzbekistan.....	1122
Muhammad Eid Balbaa	
Innovation jarayonlarni boshqarish samaradorligini baholashning uslubiy jihatlari.....	1132
To'g'onov Ibrohimxo'ja Otaxo'ja o'gli	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida nomoddiy aktivlar hisobi va uni takomillashtirish masalalari.....	1137
Ishankulov Izzatilla Nurillayevich	

The impact of agricultural production on food security in Uzbekistan in the coming years.....	1142
Saydullayev Abbos, Khudoyberdiev Diyorbek	
Mintaqaviy agrosanoat majmuasida klasterlashning holatini o'rganish va baholashga ilmiy-uslubiy yondashuvlarni tizimlashtirish.....	1148
A.Ch.Boboyev, M.O.Shamsiyeva	
Hududiy barqaror rivojlanishning nazariy asoslari.....	1153
Nazarov Nazirjon Narzilloevich, Umarov Oqil Omiljonovich	
“Asosiy kapitalning iqtisodiy mohiyati, uni tashkil etish va moliyalashtirishning nazariy asoslari”	1158
Zoxidov Tohirjon Mirzfar o'g'li	
Асимптотические свойства момента останковки в последовательном оценивании	1162
Турсунов Гафур Таирович	
Qimmatli qog'orzar bozorini raqamlashtirishda tijorat banklarining o'rni.....	1169
Abdukayumov Abduvaxid Abduvasikovich	
Tijorat banklari tomonidan to'lovga layoqatlilikni baholashning o'ziga xos xususiyatlari	1175
Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o'g'li	
Цифровые технологии как драйверы улучшения финансовой оценки предприятий.....	1181
Юсупов Файзулла Якубович	
Qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirishda logistikaning zaruriyati va ilmiy asoslari.....	1190
Abdirashidov Temurbek Abdirashid o'g'li	
To'qimachilik sanoati tarmog'ida innovatsion klasterlarni boshqarish mexanizmi	1194
Muminova Elnorakhon Abduakrimovna	
Milliy iqtisodiyotni innovation rivojlantirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni taminlash	1201
Fayzieva Nilufar Shuxrat qizi	
Пути совершенствования практики управления государственным внешним долгом.....	1206
Бобаккулов Тулкин Ибодуллаевич, Расулова Саида Талатовна	
Moliyaviy pufak xavfi indeksi va uni tijorat banklari faoliyatiga ta'sirini baholash	1210
Botirov Islombek Ulug'bek o'g'li	
Ta'lim oluvchilar kognitiv faolligini rivojlanishiga ta'sir etuvchi o'ziga xos jihatlari.....	1215
Panjiyev Maqsud Aliqulovich	
O'zbekistonda tarmoqlararo klasterlar samaradorligini baholashning o'ziga xos xususiyatlari	1219
Sharipova Zulayho Abdirimovna	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	1124
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Riskka asoslangan ichki audit o'tkazishning iqtisodiy mazmuni hamda tashkil etish muammolari	1228
Asfandiyorova Shakina Rustam qizi	
Anoat klasterlarining shakllanishi va rivojlanishi	1231
Saidaxmedov Nemat Hamidovich	
Servis sohasida kichik korxonalar faoliyati samaradorligini oshirish va ularning mezonlari	1237
Umurov Islombek Furkatovich, Xurramov Shohjahon Abror o'g'li, Muhammadiyev Humoyun Omon o'g'li, Nishonov Ayubxon Isroiljon o'g'li	
Raqamli texnologiyalarning agrar soha rivojiga ta'siri: xorij tajribasi.....	1244
Mambetnazarov Bakhit Bisenbayevich	
Sog'lomlashtirish turizmi faoliyatining boshqaruv samaradorligi: boshqaruv strategiyasi va uning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari	1248
G'ofurov Azizbek Umarjonovich	
O'zbekiston Respublikasida yuk avtomobillari transport xizmatlari ko'rsatish tizimini rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslari.....	1253
Ishonkulova Feruza Asatovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish – yuqori iqtisodiy o'sish omili sifatida	1257
Muminova Elnorakhon Abduakrimovna, Jo'rayev Asadbek Anvarjon o'g'li	

Korxonalar daromadiga ta'sir qiluvchi risklarni boshqarish asoslarini takomillashtirish	1263
Sa'dullayev Oybek Turdiali o'g'li	
Aholini ish bilan ta'minlashning ijtimoiy – iqtisodiy va huquqiy mexanizmlarini takomillashtirish	1268
Zufarova Gulmira Abduxalilovna	
Strategik menejment yondashuvlari asosida oliy ta'lim tizimi boshqaruvining xorijiy davlatlar tajribasi.....	1272
Avezova Shaxnoza Maxmudjonovna, Po'lotov Shoxrux Shavkatovich	
Uzoq muddatli aktivlarga amortizatsiya hisoblash usullari.....	1278
Xamdamova Ra'no Bahodir qizi, Xursandov Komiljon Maxmatkulovich	
Iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish va uning afzalliklari.....	1284
Mirzarayimova Feruza Zokirjon qizi, Levakov Izzatulla Nematillayevich	
Tijorat banklarining aktiv operatsiyalari risklarini ekonometrik baholash.....	1288
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Mechanisms of production management within the framework of the strategy of Uzbekistan	1293
Ziyayeva M.M.	
Sustainable development priorities and ensuring environmental sustainability: prospects for Uzbekistan.....	1297
Seitova Leila Pulatovna	
Davlat dasturlarining ijrosi samaradorligini oshirishda samaradorlik auditining rolini oshirish istiqbollari.....	1303
Behzod Shamsiddinovich Mirzoev	
Mintaqa xalq hunarmandchilikni rivojlantirish orqali aholi bandligini ta'minlashning tahlili.....	1310
Norqobilova Feruza Abduhomidovna	
Qoraqalpog'iston respublikasida turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning iqtisodiy ahamiyati.....	1314
Kusekeev Bayram Kallibekovich	
Korxonalarda kadrlar siyosati va mehnatni tashkil etish.....	1319
Obidxonov Javoxirxon Avaxonovich	
Qoraqalpog'iston Respublikasi sharoitida kunjut yetishtirishni ekonometrik modellashtirish va iqtisodiy samaradorligini oshirish istiqbollari.....	1324
Otemisov Sharapat Jangabayevich	

QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI SHAROITIDA KUNJUT YETISHTIRISHNI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH VA IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI

Otemisov Sharapat Jangabayevich

Qoraqalpoq davlat universiteti tatqiqatchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada, Qoraqalpog'iston Respublikasi sharoitida kunjut yetishtirishning ahamiyati, agrotexnik xususiyatlari va iqtisodiy samaradorligi tahlil qilingan. Zamonaviy qishloq xo'jaligi talablari asosida olib borilgan tadqiqotlar kunjut yetishtirishning tuproq unumdorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi hamda qishloq xo'jaligi mahsuldorligini oshirishda muhim o'rin tutishini ko'rsatadi. Shuningdek, Qoraqalpog'istonning geografik sharoiti, tuproq-xavo xususiyatlari va mavjud resurslardan samarali foydalanish imkoniyatlari, kunjut yetishtirish jarayonini takomillashtirish va qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini oshirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: kunjut, agrotexnika, rotatsion almashlab ekish, tuproq unumdorligi, oziq-ovqat xavfsizligi, qishloq xo'jaligi, agrokimyoviy xususiyatlar, iqtisodiy samaradorlik.

Abstract: This article analyzes the importance, agrotechnical characteristics and economic efficiency of sesame cultivation in the conditions of the Republic of Karakalpakstan. Studies conducted in accordance with the requirements of modern agriculture show that sesame cultivation has a positive effect on soil fertility and plays an important role in increasing agricultural productivity. Also, taking into account the geographical conditions of Karakalpakstan, soil and climatic characteristics and the possibilities of effective use of available resources, proposals and recommendations have been developed to improve the sesame cultivation process and increase the volume of agricultural production.

Key words: sesame, agrotechnics, rotational crop rotation, soil fertility, food security, agriculture, agrochemical characteristics, economic efficiency.

Аннотация: В данной статье анализируется значение, агротехнические характеристики и экономическая эффективность выращивания кунжута в условиях Республики Каракалпакстан. Исследования, проведенные с учетом потребностей современного сельского хозяйства, показывают, что выращивание кунжута положительно влияет на плодородие почвы и играет важную роль в повышении продуктивности сельского хозяйства. Кроме того, разработаны предложения и рекомендации по географическим условиям Каракалпакстана, почвенно-климатическим особенностям и возможностям эффективного использования имеющихся ресурсов, совершенствованию процесса выращивания кунжута и увеличению объемов производства сельскохозяйственной продукции.

Ключевые слова: кунжут, агротехника, севооборот, плодородие почв, продовольственная безопасность, сельское хозяйство, агрохимические свойства, экономическая эффективность.

KIRISH

Hozirgi davrda global miqyosda agrar sektorni rivojlantirish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash hamda aholining sifatli meva-sabzavot mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirish asosiy strategik yo'nalishlardan biriga aylangan. Shu munosabat bilan, so'nggi yillarda mamlakatimizda oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash, agrobiznes uchun qulay muhitni shakllantirish, qo'shilgan qiymat zanjirlarini rivojlantirish, sohani investitsion jozibadorligini oshirish va qishloq xo'jaligiga ilm-fan yutuqlarini joriy etish borasida tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, agrobiznesni rivojlantirish hamda aholining oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini

qondirish maqsadida qator me'yoriy-huquqiy hujjatlar qabul qilinmoqda. Jumladan, 2021-yil 29-aprelda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining "Aholini ayrim turdagi oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashga doir choralar to'g'risida"gi O'RQ-689-son'li qonuni ushbu yo'nalishdagi muhim qadamdir. Mazkur qonun beshta moddadan iborat bo'lib, o'simlik yog'ining eksport-import faoliyatini tashkil etish va ishlab chiqarishni tartibga solishga qaratilgan.

Ushbu huquqiy asoslarga tayangan holda ta'kidlashimiz joizki, hozirda O'zbekiston Respublikasining Qoraqalpog'iston sharoitida kunjut yetishtirish, aholini xavfsiz oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash bilan birga suv resurslaridan samarali foydalanishga olib keladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Qoraqalpog'iston Respublikasida kunjut yetishtirish va uning agrar iqtisodiyotdagi o'rnini o'rganish bilan bog'liq ilmiy tadqiqotlar qator muhim masalalarni qamrab olgan. Jahon tajribasi va milliy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kunjut yetishtirish nafaqat mahsuldorlikni oshirish, balki tuproqning agrofizik va agrokimyoviy xususiyatlarini yaxshilashda ham muhim omil hisoblanadi. Ushbu yo'nalishda qator muhim tadqiqotlar olib borilgan.

FAO (Food and Agriculture Organization – BMT Oziq-ovqat va Qishloq Xo'jaligi Tashkiloti) tomonidan o'tkazilgan milliy va xalqaro tadqiqotlarda kunjut kam suv talab etuvchi va qurg'oqchilikka chidamli ekin sifatida tavsiflanadi. Qoraqalpog'istonning iqlim sharoitida kunjut yetishtirish ushbu ekinning ekologik va iqtisodiy afzalliklarini ochib beradi. Tuproq resurslaridan samarali foydalanish va yerning sho'rlanish darajasini pasaytirish kunjut yetishtirish jarayonidagi eng muhim yutuqlardan hisoblanadi.

Smit va Xenderson (2018) o'z ilmiy ishlarida kunjut xo'jaliklarining iqtisodiy samaradorligi haqida ma'lumot bergan. Tadqiqotlarida kunjut qishloq xo'jaligi sanoatida yuqori qo'shilgan qiymatga ega ekin sifatida e'tirof etilgan. Litvinov V.N., Baysariev E. va Mirzozaliev M.M. tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yoz faslining ikkinchi yarmida ekinlarni qayta ekish tuproq yuzasidagi namlikning bug'lanishini kamaytirib, suv resurslarini tejash imkonini beradi. Suv resurslari tanqisligi sharoitida kunjut ekish samarali hisoblanadi, chunki ushbu ekin suvni tejab sarflaydi va tuproqning meliorativ xususiyatlarini yaxshilaydi.

T.A. Qo'shmurodov va boshqalarning ishlanmalarida kunjutning boshqa ekinlar bilan almashlab ekilishi tuproq unumdorligini oshirishga xizmat qilishi ta'kidlangan. Rotatsion tizimlar tuproqning biokimyoviy muvozanatini saqlashda muhim strategik yechim sifatida ko'rsatilgan.

A. Sharipov va boshqalar ilmiy ishlarida organik o'g'itlarning tuproq strukturasi yaxshilash, tuproqning fizik va kimyoviy ko'rsatkichlarini optimallashtirishga qaratilgan tadqiqotlar natijalari yoritilgan. Qoraqalpog'istonda kunjut yetishtirishda organik o'g'itlardan foydalanish tuproqning uzoq muddatli unumdorligini ta'minlash uchun asosiy omil sifatida e'tirof etilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Kunjut yetishtirish qishloq xo'jaligining strategik tarmoqlaridan biri bo'lib, uning hosildorligini oshirish va iqtisodiy samaradorligini ta'minlashda iqtisodiy hamda statistik tahlillarning o'rni katta. Tahlil jarayonida kunjut yetishtirishga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash, ushbu omillarning o'zaro bog'liqligi va samaradorligini baholash muhim ahamiyatga ega. Quyida kunjut yetishtirish jarayonini iqtisodiy tahlil qilish metodologiyasi haqida batafsil bayon etiladi.

Birinchidan, ekonometrik tahlil masalasi va uning maqsadlarini ishlab chiqish zarur. Ekonometrik tahlilning asosiy maqsadi kunjut hosildorligiga havo harorati, tuproq namligi, qayta ekish muddatlari kabi omillarning ta'sirini baholash hamda qishloq xo'jaligi resurslaridan samarali foydalanishni ta'minlashdir. Shu bilan birga, kunjut hosildorligini oshirish orqali oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash tadqiqotning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Ekonometrik tahlil uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar qishloq xo'jaligi korxonalar va fermer xo'jaliklari ma'lumotlari, meteorologik ma'lumotlar hamda kunjut yetishtirish bilan bog'liq iqtisodiy ko'rsatkichlardan iborat. Ushbu ma'lumotlar ko'ndalang kesimli yoki panel ma'lumot shaklida tashkil qilinishi mumkin. Panel ma'lumotlar ma'lum vaqt davomida hududlar yoki obyektlar o'rtasidagi farqlarni tahlil qilish imkonini beradi va bu orqali omillarning vaqt bo'yicha ta'sirini aniqlash imkoniyati tug'iladi.

Ma'lumotlar yig'ilgandan so'ng, ularni tahlil qilish uchun iqtisodiy modellar tanlanadi. Kunjut hosildorligiga ta'sir etuvchi omillarni baholashda ko'p omilli regressiya modeli qo'llanilishi mumkin. Bu model yordamida har bir omilning hosildorlikka bo'lgan ta'siri statistik jihatdan baholanadi. Shu bilan birga, modelning aniqligini oshirish uchun boshqa yordamchi usullardan, jumladan, dispersiya tahlili (ANOVA) yoki vaqt qatori tahlilidan foydalanish tavsiya etiladi.

1 O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 29.04.2021 yildagi O'RQ-689-son, <https://lex.uz/ru/docs/-5398694>

Bu model kunjut hosildorligi (Y) va uning turli omillar X_1, X_2, \dots, X_n o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash uchun qo'llaniladi.

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n + \hat{\epsilon} \quad (1)$$

Bu yerda, $\hat{\epsilon}$ - tasodifiy xatoligi bo'lib, u boshqa omillar ta'sirini anglatadi.

Agar tahlil panel ma'lumotlarga asoslansa, fiksirlangan effektlar (FEM) yoki tasodifiy effektlar (REM) modellaridan foydalaniladi. Ushbu modellar ma'lumotlarning hududlar va vaqt bo'yicha xususiyatlarini hisobga olish imkonini beradi. Tahlilning dastlabki bosqichida ma'lumotlarning o'rtacha qiymati, standart chetlanishi, minimal va maksimal qiymatlari kabi ko'rsatkichlar baholanadi. Shuningdek, o'zgaruvchilar o'rtasidagi korrelyatsiya darajasi aniqlanadi.

Agar ma'lumotlar vaqt qatori shaklida bo'lsa, ular statsionarligini tekshirish uchun ADF (Augmented Dickey-Fuller) yoki PP (Phillips-Perron) testlari qo'llaniladi. Model parametrlarini baholash uchun kichik kvadratlar usuli (OLS) dan foydalaniladi. Har bir mustaqil o'zgaruvchining kunjut hosildorligiga ta'siri va ahamiyatligi t-test yordamida aniqlanadi. Bundan tashqari, tahlil davomida geteroskedastiklik va avtokorrelyatsiya kabi muammolarni aniqlash uchun diagnostik testlar, masalan, Breusch-Pagan testi yoki Durbin-Watson statistikasi qo'llaniladi. Ushbu muammolarni aniqlash va bartaraf etish modelning aniqligini oshiradi va prognozlash natijalarining ishonchligini ta'minlaydi.

Tahlil natijalari kunjut hosildorligiga ta'sir etuvchi asosiy omillarni aniqlash va ularning iqtisodiy ahamiyatini baholash imkonini beradi. Ushbu jarayon orqali ekonometrik modellashtirishni amalga oshirish kelgusi yillarda kunjut hosildorligini prognoz qilish imkoniyatini yaratadi. Natijada, qishloq xo'jaligi sohasida kunjut ishlab chiqarishni rivojlantirish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilishi mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yog'-moy mahsulotlari narxlarini barqarorlashtirish maqsadida qo'shma korxonalar tomonidan joriy yil davomida taxminan 5 trillion so'mlik mahsulot ishlab chiqarilishi rejalashtirilgan bo'lib, shundan 3,3 trillion so'm yanvar-sentyabr oylariga to'g'ri keladi. Yil oxiriga qadar uyushma tarkibidagi korxonalar tomonidan 220 ming tonna o'simlik moyi va 33,5 ming tonna margarin ishlab chiqarilishi kutilmoqda. 2022-yilda esa o'simlik moyi ishlab chiqarish hajmi 233 ming tonnaga, margarin ishlab chiqarish esa 35,5 ming tonnaga yetkazilishi mo'ljallangan. Ichki bozorda yog'-moy mahsulotlari narxlarini barqarorlashtirish maqsadida mamlakat rahbari tomonidan bir qator me'yoriy hujjatlar qabul qilinib, mahsulotlar ishlab chiqarish va realizatsiyasini qo'llab-quvvatlash bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirilmogda.

Ichki bozorda yog'-moy mahsulotlari narxlarini barqarorligini ta'minlash maqsadida mamlakatimiz rahbari tomonidan bir qator me'yoriy hujjatlar qabul qilindi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2021-yil 29-aprelda "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ayrim hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi qonun imzolandi. Natijada, 2021-yil 1-maydan 31-dekabrgacha O'zbekiston hududiga o'simlik yog'i, kungaboqar va zig'ir urug'i, shuningdek soya donini olib kirish hamda o'simlik yog'ini (paxta yog'idan tashqari) ishlab chiqarish va (yoki) realizatsiya qilish bo'yicha aylanma qo'shilgan qiymat soligidan ozod qilindi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 9-yanvardagi "Fermer xo'jaliklari va boshqa qishloq xo'jaligi korxonalari yer maydonlarini maqbullashtirish hamda qishloq xo'jaligi ekin yerlaridan samarali foydalanishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 14-son qarorida past hosilli paxta va g'alla maydonlarini qisqartirish hisobiga boshqa qishloq xo'jaligi ekinlari (sabzavot va poliz) joylashtirilishi vazifa etib tayinlandi. Respublika aholisining o'simlik yog'iga bo'lgan yillik talabi 2020-yilda 400 ming tonnani tashkil etgan. Uning 280 ming tonnasi respublikada ishlab chiqarilgan bo'lsa, qolgan import hisobidan qoplanishi rejalashtirilgan. Bugungi kunda respublikaga kungaboqar yog'i hamda kungaboqar doni importining salmoqli qismi Rossiya Federatsiyasi va Qozog'iston Respublikasidan amalga oshirilmogda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli farmonida moyli ekinlar ishlab chiqarish hajmini oshirish masalasiga katta e'tibor qaratilgan. Ushbu hujjatda 2017-2021-yillarda mamlakatni rivojlantirishning besh ustuvor yo'nalishi doirasida qishloq xo'jaligida "paxta va boshqoqli don maydonlarini qisqartirib, bo'shagan yerlarda kartoshka, sabzavot, ozuqa va yog' olinadigan ekinlarni ekish uchun tizimli chora-tadbirlar ko'rish" belgilangan. Bu hukumatning mamlakatda yog'-moy mahsulotlari ishlab chiqarishni ko'paytirish va aholi talabini qondirishga bo'lgan ustuvor yondashuvini namoyon etadi. 2019-yilda respublikadagi yog'-moy korxonalari 2,2-2,3 million tonna yog'li o'simliklarni qayta ishlagan, shundan 2 million tonnasi paxta chigiti va 300 ming tonnasi boshqa yog'li o'simliklar tashkil etgan. Bunga qaramay, mamlakatdagi 200 dan ortiq yirik va kichik yog'-moy korxonalari 5 million tonnani tashkil etadigan ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'lsa-da, xom ashyoning yetishmasligi asosiy muammo sifatida ko'rilmogda. Bu muammo ishlab chiqarishni yanada

rag'batlantirish va yog'-moy mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini oshirish uchun qo'shimcha chora-tadbirlarni talab etadi.

Shu o'rinda, ta'kidlash lozimki, O'zbekiston Respublikasi aholisining o'simlik yog'iga bo'lgan talabi kundan kunga ortib bormoqda. Ushbu talabni qondirish va respublikada agribiznesni rivojlantirish uchun o'simlik yog'ini ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirish talab etiladi. Paxta, kungaboqar, kunjut va boshqa yog'-moy ekinlarining samarali ekilishi ushbu jarayonda muhim ahamiyatga ega. Qoraqalpog'iston Respublikasida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash masalasi eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Qoraqalpog'iston Respublikasi geografik joylashuvi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi hududining 37 foizini egallagan va cho'l zonasida joylashgan bo'lib, bu hudud agrar rivojlanish uchun maxsus yondashuvlarni talab qiladi.

Qoraqalpog'iston Respublikasi geografik jixatdan Qozog'iston, Turkmaniston Respublikasi va Xorazm viloyati bilan chegaradosh bo'lib, to'rt asosiy hududiy zonaga bo'linadi.

- Janubiy hududlar: To'rtko'l, Ellikqal'a, Beruniy, Amudaryo tumanlarini o'z ichiga oladi.
- O'rta hududlar: Xo'jayli, Shumanay, Taxiatosh, Kegeyli va Nukus tumanlarini qamrab oladi.
- Shimoliy hududlar: Qonliko'l, Chimboy, Qo'ng'iro't, Qorao'zak, Taxtako'pir tumanlaridan iborat.
- Orolbo'yi hududi: Faqat Mo'ynoq tumanini o'z ichiga oladi.

Bu hududiy taqsimot tabiiy-sharoitiga ko'ra agrar va ekologik tadqiqotlar uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Qoraqalpog'iston Respublikasi umumiy yer maydoni 164,9 ming kvadrat kilometrni tashkil etib, aholisi 1,948 ming kishidan iborat. Hududning tuproqlari asosan qum, qumli soz va soz tuproqlardan tashkil topgan. Jami 500 ming gektar sug'oriladigan yer maydoni mavjud bo'lib, shundan 447 ming gektari amalda sug'oriladi.

So'nggi yillarda Orolbo'yi va quyi Amudaryo hududlarida suv resurslari tanqisligi muammosi dolzarblik kasb etmoqda. Mazkur ekologik vaziyatda yer va suv resurslaridan samarali foydalanish, shuningdek, aholini xavfsiz oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash masalalari muhim ahamiyatga ega. Buning uchun zamonaviy agrotexnologiyalardan foydalanish va suvni tejashga qaratilgan innovatsion yechimlarni joriy etish zarur.

1-jadval. Kunjut ekish sharoitlari va uning hosildorlik ko'rsatkichlari.

Yillar	Hosildorlik (s/ga)	Ekin ekish temperaturasi (°C)	Sho'rlanish darajasi (%)	Ekinlarni parvarishlar muddati (kun)	Mineral o'g'it miqdori(kg/ga)
2013	18.5	29.0	68.0	50.0	110.0
2014	19.3	30.2	66.0	48.0	120.0
2015	20.1	31.0	65.0	46.0	130.0
2016	20.8	30.8	64.0	45.0	135.0
2017	21.5	32.0	63.0	44.0	140.0
2018	21.9	31.5	63.0	43.0	140.0
2019	22.1	32.5	62.0	43.0	145.0
2020	22.3	33.0	62.0	42.0	145.0
2021	22.5	33.2	62.0	42.0	150.0
2022	22.7	33.5	62.0	42.0	150.0

2013–2022-yillar davomida ekinlar hosildorligi, ekish sharoitlari va resurslardan foydalanish samaradorligi o'rganilib, ushbu jarayonlarga iqtisodiy tahlil o'tkazildi. Mazkur davrda hosildorlik barqaror ravishda oshib borgan bo'lib, bu ko'rsatkichga ta'sir qiluvchi asosiy omillar aniqlandi.

Hosildorlik 2013-yilda 18,5 s/ga bo'lgan bo'lsa, 2022-yilda 22,7 s/ga ga yetgan. O'rtaacha yillik o'sish sur'ati 2,2 % ni tashkil etdi. Bu o'sish zamonaviy agrotexnik usullardan foydalanish, resurslarni oqilona boshqarish va samarali boshqaruv orqali erishilgan. Yillar davomida tuproqning sho'rlanish darajasi sezilarli darajada kamaygan bo'lib, bu tuproq unumdorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatgan. 2013-yilda sho'rlanish darajasi 68 % bo'lgan bo'lsa, 2022-yilda bu ko'rsatkich 62 % gacha pasaygan. Sho'rlanishni kamaytirish va tuproq unumdorligini oshirish bo'yicha qabul qilingan samarali strategiyalar hosildorlikni oshirishga yordam bergan.

Mineral o'g'itlardan foydalanish hajmi ham mazkur davrda sezilarli oshgan. 2013-yilda mineral o'g'itlarning o'rtaacha miqdori 110 kg/ga ni tashkil etgan bo'lsa, 2022-yilda bu ko'rsatkich 150 kg/ga ga yetgan. Mineral o'g'itlarning ko'payishi hosildorlikni oshirishda muhim omillardan biri sifatida e'tirof etiladi. Shuningdek, ekinlarni parvarishlash muddatlari 50 kundan 42 kungacha qisqargan. Bu zamonaviy texnologiyalardan keng foydalanish va agrotexnik jarayonlarning samaradorligini oshirish orqali amalga oshirilgan.

Ekin ekish paytidagi havo harorati esa yillar davomida 29°C dan 33,5°C gacha oshgan bo'lsa-da, hosildorlikka salbiy ta'sir ko'rsatmagan. Bu esa ekin navlarining yuqori moslashuvchanligini va agrotexnik boshqaruvning to'g'ri tashkil etilganligini ko'rsatadi.

Hosildorlikka ta'sir etuvchi asosiy omillar, jumladan, mineral o'g'itlar miqdori, sho'rlanish darajasi va ekinlarni parvarishlash muddati o'zaro bog'liq holda ko'rib chiqilganda, resurslardan foydalanish samaradorligi yuqori darajada ekanligi kuzatiladi. Sho'rlanish darajasining pasayishi va mineral o'g'itlar hajmining oshishi hosildorlikni sezilarli darajada oshirishga xizmat qilgan.

1-rasm. Kunjut ekish sharoitlari va uning hosildorlik ko'rsatkichlari.

2-jadval. Kunjut ekish sharoitlari va uning hosildorlik ko'rsatkichlarining ARIMA modeli parametrlari qiymatlari.

Parameter	Coefficient	Std. Error	P-Value	95% CI Lower	95% CI Upper
AR(1)	0.954357	0.080252	1.301966	0.797066	1.111648
MA(1)	0.395712	0.605356	5.133149	-0.790764	1.582188
Sigma ²	0.014386	0.006557	2.824088	0.001534	0.027238

ARIMA modeli orqali olingan natijalar hosildorlikka ta'sir qiluvchi omillarni tahlil qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu modelning asosiy parametrlari quyidagicha iqtisodiy tahlil qilindi:

AR(1) (Autoregressiv komponent): AR(1) komponentining koeffitsienti 0,954357 bo'lib, bu hosildorlikning o'tgan yilgi qiymatining hozirgi yilga sezilarli ta'sir qilishini ko'rsatadi. Koeffitsientning 1 ga yaqinligi o'tgan davr qiymatlarining barqarorlikni ta'minlashdagi muhimligini anglatadi. P-qiymati (1,3e-32) bu komponentning statistik ahamiyatli ekanligini tasdiqlaydi. Ushbu ko'rsatkich, hosildorlik dinamikasida o'tgan yilgi ma'lumotlarning katta rol o'ynaganligini va hosildorlikni prognozlashda ishonchli indikator ekanligini bildiradi.

MA(1) (Moving Average komponent): MA(1) komponentining koeffitsienti 0,395712 bo'lib, bu ekin hosildorligining o'tmishdagi xatoliklari (shovqinlari) hozirgi yilgi qiymatga kam ta'sir qilganligini anglatadi. Ammo, P-qiymati (0,513) 0,05 dan katta bo'lgani sababli, bu komponentning statistik ahamiyatga ega emasligi ko'rinadi. Shunday qilib, hosildorlikdagi o'zgarishlar asosan boshqa omillar bilan bog'liq bo'lganini ko'rsatadi.

Sigma² (Qoldiq dispersiyasi): Modelning qoldiq dispersiyasi 0,014386 ga teng bo'lib, bu ARIMA modeli hosildorlikni yaxshi tushuntirganligini ko'rsatadi. Past dispersiya modelning real ma'lumotlarga yaxshi moslashganligini bildiradi. P-qiymati (0,028) qoldiq dispersiyasining statistik jihatdan ahamiyatli ekanligini tasdiqlaydi. Bu esa modelning ishonchligini yana bir bor tasdiqlaydi va natijalarni tahlil qilishda foydalanish mumkinligini ko'rsatadi.

2-rasm. Hosildorlikning trent modeli.

3-rasm. Hosildorlikni ARIMA Modeli Orqali Prognozlash

Hosildorlikni uch o'lchamli model ko'rinishi

4-rasm. Kunjut hosildorligining uch o'lchamli modeli.

Uch o'lchamli chiziqli trend

5-rasm. Kunjut hosildorligining uch o'lchamli trend modeli.

Temperatura va Hosildorlik o'rtasidagi bog'liqlik

6-rasm. Muhit temperaturasi va hosildorlik o'rtasidagi bog'liqlik

Mineral o'g'it miqdori yillar bo'yicha

7-rasm. Mineral o'g'it miqdori.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, ushbu natijalarga asoslanib, almashlab ekishning qisqa rotatsion tizimi tuproqning ozuqa aylanishini optimallashtirish, go'vaklikni oshirish va agrofizik parametrlarini yaxshilash uchun muhim agronomik mexanizm bo'lib xizmat qiladi. Bir xil ekinlarni uzluksiz ekish tuproq sifatini pasaytirishga olib kelar ekan, qisqa rotatsion almashlab ekish esa tuproq unumdorligini barqarorlashtirish va optimal agroiqtisodiy sharoitlarni yaratishda ahamiyatli vositadir. Shu bilan birga, almashlab ekish orqali tuproqni parvarishlash amaliyoti agroiqtisodiy resurslardan foydalanish samaradorligini oshiradi va qishloq xo'jaligi mahsuldorligini saqlashda uzviy komponent sifatida o'z o'rnini topadi.

Kunjut yetishtirishda ushbu yondashuvlarning ahamiyati alohida ta'kidlanishi lozim, chunki qoraqalpog'istonlik fermerlar uchun bu ekin iqtisodiy samaradorlikni oshirishning muhim manbasi hisoblanadi. Tuproq unumdorligini tiklash va saqlash bilan bog'liq ilg'or agronomik usullarni qo'llash, jumladan, qisqa rotatsion tizim va agrotexnik vositalarni optimallashtirish, kunjutning hosildorligi va sifat ko'rsatkichlarini oshirish imkonini beradi. Shuningdek, mahalliy agroekologik sharoitlarni hisobga olgan holda ekinlarni almashlab ekish tizimlarini rivojlantirish, qishloq xo'jaligi resurslaridan samarali foydalanishni ta'minlab, tarmoqning iqtisodiy barqarorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Bunday yondashuv nafaqat tuproqning ekologik holatini yaxshilashga, balki kunjut ekinining bozordagi raqobatbardoshligini oshirishga, ishlab chiqarish tannarxini pasaytirishga va fermer xo'jaliklarining foydaliligini ko'paytirishga ham xizmat qiladi. Shu tariqa, almashlab ekishning qisqa rotatsion tizimlarini ilmiy asosda

takomillashtirish Qoraqalpog'iston sharoitida kunjut yetishtirish jarayonining iqtisodiy samaradorligini oshirishda ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Hayami, Y., & Ruttan, V. W. (1985). *Agricultural Development: An International Perspective*. Johns Hopkins University Press.
2. Rengasamy, P. (2010). "Soil processes affecting crop production in salt-affected soils." *Functional Plant Biology*, 37(7), 613-620.
3. Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics*. McGraw-Hill.
4. Evenson, R. E., & Gollin, D. (2003). "Assessing the impact of the Green Revolution." *Science*, 300(5620), 758-762.
5. Stewart, W. M., Dibb, D. W., Johnston, A. E., & Smyth, T. J. (2005). "The contribution of commercial fertilizer nutrients to food production." *Agronomy Journal*, 97(1), 1-6.
6. Lobell, D. B., & Burke, M. B. (2010). "On the use of statistical models to predict crop yield responses to climate change." *Agricultural and Forest Meteorology*, 150(11), 1443-1452.
7. Lal, R. (2004). "Soil carbon sequestration impacts on global climate change and food security." *Science*, 304(5677), 1623-1627.
8. Montgomery, D. C., Peck, E. A., & Vining, G. G. (2012). *Introduction to Linear Regression Analysis*. Wiley.
9. Tilman, D., Cassman, K. G., Matson, P. A., Naylor, R., & Polasky, S. (2002). "Agricultural sustainability and intensive production practices." *Nature*, 418(6898), 671-677.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

